

ПОСЛОВИЦЫ И ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Садикова Эльвира Витальевна

преподаватель, Термезский государственный университет

Термез, Узбекистан

elvira.sadikova.80@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье рассматриваются пословицы русского языка как основной вид паремиологических единиц, с целью изучения различных точек зрения учёных-лингвистов, выделяющих пословицы как устойчивые словосочетания поучительного характера, отражающие особенности языковой картины мира того или иного народа.

Ключевые слова: *пословицы, лингвистика, учёные, точки зрения, устное народное творчество, народная речь, рифма.*

АННОТАЦИЯ

Ушбу илмий мақолада рус тилининг мақоллари паремиологик бирликларнинг асосий тури сифатида, мақолларни маълум бир халқ дунёси тил тасвирининг хусусиятларини ақс эттирувчи ибратли хусусиятга ега барқарор иборалар сифатида ажратиб кўрсатадиган тилишуносларнинг турли нуқтаи назарларини ўрганиш учун муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: *мақол, тилишунослик, олимлар, қарашлар, оғзаки халқ оғзаки ижоди, халқ нутқи, қофия.*

В современной речи достаточно представлены пословицы, их употребление объясняется тем, что они придают ей особый колорит, реализуя, вместе с коммуникативной функцией языка, так же и эмоционально-

воспитательную. Именно в этих фольклорных элементах заключен глубокий смысл и народная мудрость, уходящая корнями в далекое прошлое, особенно в них мы можем увидеть традиции и историю нашего народа, именно через пословицы воспитывается в человеке духовность и культура.

Пословица - это высказывание, в речи выступающее как самостоятельное суждение. Основным признаком которого является: 1) устойчивость и фразеологичность семантики; 2) устойчивая лексика речевого обихода; 3) систематизация практического опыта говорящих; 4) оценка определенных жизненных явлений или ситуаций.

По мнению учёного В. А Жукова, трудно определить с какого времени в народе стали ходить пословицы и устные краткие изречения на различные темы. Точно не известно и время возникновения первых поговорок – метких речений, которые способны в разговоре выразительно и точно охарактеризовать что-либо без помощи утомительных и сложных пояснений, но, по мнению исследователя, неоспоримо одно: пословицы и поговорки возникли в отдельной древности и с той поры сопутствуют народу на всем протяжении его истории. Но известно одно: они возникли еще до появления языка речи народа на всех его этапах истории! Особые свойства сделали и пословицы, и поговорки столь стойкими и необходимыми в быту и речи [1, с.12 – 13].

Л.Н. Оркина считает, что пословица не простое изречение. Она выражает мнение народа. В ней заключается народная оценка жизни, наблюдения народного ума. Не всякое изречение становилось пословицей, а только такое, которое согласовывалось с образом жизни, мыслями множества людей – такое изречение могло существовать тысячелетия, переходя из века в век. За каждой пословицей стоит авторитет поколений, их создавших. Поэтому пословицы не спорят, не доказывают – они просто утверждают или отрицают что-либо в уверенности, что все ими сказанное – твердая истина [2, с.120–121].

Изучая пословицы, А.А. Сырейщикова сделала вывод, то что они очень сильно укладываются в памяти. Их запоминание облегчается разными созвучиями, рифмами, ритмикой, порой весьма искусной. Люди, создавшие пословицы не знали грамоты, и не было у народа иного способа хранить свой жизненный опыт и свои наблюдения. Однако автор отмечает, что нельзя понять пословицу, не принимая во внимание их особую связь с речью. Никто не вспоминает пословицы так, без повода, без причины. Они всегда приходят нам на память в разговоре, к случаю. [3, с. 90]

Пословицы редко бывают спокойными. Они, как люди, их создавшие: гневаются и грустят — они так же по-разному выражают свои чувства в народе творце прибауток; словом, у них столько чувств сколько людей.

Так что происхождение пословиц, несомненно, очень древнее. Необходимость появления паремий, объясняется особенностями развития языка человека, его способностью пользоваться им. Многие лингвисты сходятся в том, что пословицы и поговорки возникают устным народным творчеством или заимствуются из определенных литературных источников (по сути они просто обобщают опыт народа), который он вынес с его общественной практики.

Пословица – это коротенькая притча, суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот, под чеканом народности.

Пословицы советуют, рекомендуют, высказывают опасения, предостерегают, предупреждают, успокаивают, высмеивают и т.д. Существуют такие ситуации, когда с пословицами советуются, как советуются с мудрыми людьми. Пословицы выносят положительную или отрицательную оценку поведения, поступка, ситуации. В аргументативном дискурсе они могут служить весомыми аргументами (контраргументами), своей выразительностью оказывая мощное воздействие на коммуниканта, другими словами, пословицами можно проиллюстрировать свою мысль и обобщить ее в краткой форме [4, с.34].

На данный момент нет единого мнения на определение термина «пословица». Каждый автор по своему трактует его как устойчивое выражение, которое отражает особенности языковой картины мира каждого народа в отдельности.

Народные речения имеют не простую природу и являются объектом изучения разных сторон науки. Как правило, в фольклористике пословицы как художественные миниатюры рассматриваются как одну из сторон устного народного творчества".

Список использованной литературы:

1. Жуков, В. П. (2000). Искусство слова в пословицах и поговорках. Словарь русских пословиц и поговорок. 7-е изд., стереотип. Москва: Русский язык.
2. Оркина А.Н. Аспектуально-темпоральная характеристика высказываний с семантикой обусловленности в современном русском языке: Автореф. дис. канд. филол. наук. СПб., 2000 - 20с.
3. Сырейщикова, А.А. Сборник французских идиоматических выражений, фразеологических оборотов и поговорок/ А.А. Сырейщикова - М.: Наука, 1977. - 154 с.
4. Шанский Н.М. Фразеология совр. Русс. Яз. М.,1985.